

Guía N°5

Preparando la encuesta ReCiBa

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°5

Preparando la encuesta ReCiBa

Hola de nuevo

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Conoceremos y practicaremos la encuesta ReCiBa

Esta es la encuesta ReCiBa, que ha sido diseñada por un grupo de biólogos marinos, un profesor y una socióloga experta en encuestas.

La encuesta está compuesta por dos tipos de materiales:

1. La encuesta propiamente tal con las preguntas y espacios para anotar las respuestas.
2. La hoja con las diferentes escalas de respuesta.

Encuesta de RECIBA 2019 - Comportamientos y aceptabilidad, basuras marinas

[Rellenar los siguientes datos antes de comenzar]
 Día: _____ Hora inicio: _____ Hora fin: _____ Lugar: _____ Encuestador(a): _____ N° encuesta: _____

Buenos días, estamos realizando un estudio a las personas que van a la costa, a lugares como una playa o un puerto.
 ¿Nos podría ayudar en nuestro estudio respondiendo una encuesta por favor?
 [Si dice que no, dar gracias y anotar que esa persona no quiso contestar en la tabla X]
 ¡Muchas gracias! Esta encuesta nos servirá para conocer lo que piensan las personas acerca de la basura en la costa.
 Su duración aproximada es de 10 minutos. Los resultados de la encuesta son confidenciales y serán utilizados para fines científicos y la propuesta de mejora en el manejo de los residuos. La acción de contestar esta encuesta significa que usted nos permite usar sus respuestas para nuestra investigación.

Antes de comenzar con las preguntas, le queremos pedir que piense en el lugar de la costa al que va más seguido. No importa el motivo por el cual va, sólo debe ser al que va más veces.

1. ¿Cómo se llama este lugar? [Escribir el nombre] _____

2. ¿Qué tipo de lugar costero es? [Marcar sale!] _____

Material 1: Encuesta.
Encuestador 1: Lee las preguntas y anota las respuestas.

MATERIAL DE AYUDA

ESCALAS PARA RESPONDER NUESTRA ENCUESTA

PREGUNTA 9	<input type="radio"/> Nunca <input type="radio"/> Raramente <input type="radio"/> A veces <input type="radio"/> Frecuentemente <input type="radio"/> Siempre						
PREGUNTA 11	Es absolutamente inaceptable	Muy inaceptable	Inaceptable	Ni aceptable ni inaceptable	Aceptable	Muy aceptable	Es absolutamente aceptable
PREGUNTA 15	Nada	Muy poco	Algo	Mucho	Soy un(a) experto(a)		
PREGUNTA 16	Pequeño	Alto	Muy alto	Severo	Extremo	Catastrófico	

Material 2: Escalas ayuda.
Encuestador 2: Sostiene las escalas de forma visible y ayuda al encuestador 1 a indicarle la respuesta del encuestado(a).

Esta encuesta está diseñada para ser realizada por grupos de dos estudiantes encuestador(as), cada uno(a) responsable de un material.

Guía N°5

Preparando la encuesta ReCiBa

ACTIVIDAD 1: La encuesta ReCiBa.

Cada estudiante recibe una copia de la encuesta. Lo primero que haremos con ella será leerla todos(as) juntos(as) en clase con nuestro(a) profesor(a). Presten mucha atención a las preguntas y sobre todo a las alternativas que se presentan para responderlas.

La hoja con las diferentes escalas de respuestas nos ayudan a mejorar el registro de las respuestas. Es importante que el/la encuestado/a las pueda leer y ver bien

ACTIVIDAD 2: Recordemos el manual del buen encuestador

Proyecten en clase el video en el que se explica cómo realizar de forma óptima la encuesta de ReCiBa. Ingresen al siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=LpTF6uzTdgQ&feature=youtu.be>

Guía N°5

Preparando la encuesta ReCiBa

ACTIVIDAD 3: Juego de roles.

El **objetivo** de esta actividad será **conocer** la **encuesta** y ponerla en **práctica** la mayor cantidad de veces posible, de manera que cuando se vaya a encuestar a las personas fuera de la escuela, resulte todo mucho más fácil. Recuerda que debemos lograr realizarla en 15 minutos.

1. Formen **grupos** de tres estudiantes.
2. Su profesor(a) les dará a cada uno una copia de la encuesta. Además, cada grupo, tendrá una escala.
3. Cada miembro del grupo elige un rol.
4. Una vez listo lo anterior comiencen con la encuesta.
5. Deben **registrar** muy bien cada una de las respuestas que su amigo(a) encuestado(a) ha dicho.
6. Finalizada la encuesta **cambien** de **rol**. Quien primero encuestó a su compañero(a) ahora será **encuestado(a)**, quien fue encuestado ahora será el **presentador de las escalas** de respuestas,

¡NO OLVIDEN PONER EN PRÁCTICA EL MANUAL!

ROL 1

ENCUESTADOR(A)

El que hace las preguntas y registra las respuestas.

ROL 2

RESPONSABLE DE ESCALAS

El que tiene la hoja con las escalas de respuestas

ROL 3

ENCUESTADO(A)

El que responde las preguntas.

Guía N°5

Preparando la encuesta ReCiBa

ACTIVIDAD 4: Últimos preparativos.

Conteste las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan todos(as)). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que va a realizar es importante para la ciencia?
Sí _____ /No _____ porque _____

2. ¿Le gusta la idea de hacer la encuesta ReCiBa? Marque con una x y explique por qué: Sí, me gusta _____ /No, no me gusta _____
porque _____

3. ¿Para qué sirve una encuesta? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber qué piensan las personas sobre un tema
- c) Es una herramienta de investigación social
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) b y c son correctas

4. ¿Se siente preparado para hacer una encuesta en su comunidad?
Si _____ No _____ Porque _____

¡¡Pregunta cualquier duda sobre la encuesta a tu profesor o profesora!!

Si te animas, pide a tu Profesor(a) una copia de la encuesta y ¡sigue practicando en casa!